

Guía para robustecer la tríada pedagógica: estudiantes, docentes y familias.

*Guide to strengthen the pedagogical triad: students, teachers and
families.*

DOI.....

AUTORES: Angélica Mora Aristega ^{1*}

Nathaly Nicolle Otacoma Elizondo ²

Karla Priscila Murillo Sandoya ³

Hugo Marcelo Monserrate Zambrano ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: amoraa@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

En estos últimos tiempos se han separado los quehaceres que cumplen las familias y las instituciones educativas, a los primeros se les infundan únicamente una labor formativa, positiva y valórica teniendo el deleite de necesidades de cada uno, mientras que a las instituciones educativas se les relaciona con un trabajo de formación intelectual y erudita (Arancibia, Herrera y Strasser, 1999; Romagnoli y Cortese, 2015). Desde esta panorámica se genera un divorcio irreconciliable entre la triada pedagógica y sus principales componentes, y a su vez la escuela siente como una mediación la integración de las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje. Pero siendo uno de los hechos más trascendentales del campo educativo desde la investigación realizada como fuente de información tenemos el Focus Grupus a

^{1*} Universidad técnica de Babahoyo ,amoraa@utb.edu.ec

² Universidad técnica de Babahoyo,notacomae@fcjse.utb.edu.ec

³ Universidad técnica de Babahoyo ,karlamurillos11@gmail.com

⁴ Universidad técnica de Babahoyo ,hmmonserratez@fcjse.utb.edu.ec

docentes, estudiantes y padres, también se manipuló entrevistas totalmente abiertas a maestros, las cuales permitieron la búsqueda para la construcción y calificación del material diseñado. Pero Destacando la propuesta por su diseño, el contexto de las actividades tomadas en cuenta y la aplicabilidad de las mismas teniendo tomando en cuenta lo visionario y pedagógico convirtiéndose entonces en un modelo que enmarca objetivos propios y tiene sus raíces a finales del siglo XIX, y se centraliza en tres componentes: El alumno, el profesor y el conocimiento. Siendo entonces la guía de apoyo del trabajo continuado un recurso claro preciso, conciso y dirigido a los educandos, asegurando ser como un documento de carácter formativo – orientador-práctico en el que se estructura y detalla la secuencia didáctica del aula.

Palabras clave: familia, material educativo, desempeño académico

ABSTRACT

In recent times the tasks carried out by families and educational institutions have been separated, the former are infused only with a formative, positive and valuable work having the delight of each one's needs, while educational institutions are related to a work of intellectual and scholarly formation (Arancibia, Herrera and Strasser, 1999; Romagnoli and Cortese, 2015). From this perspective, an irreconcilable divorce is generated between the pedagogical triad and its main components, and in turn the school feels as a mediation the integration of families in the teaching-learning process. But being one of the most transcendental facts of the educational field since the research carried out as a source of information we have the Focus Grupus to teachers, students and parents, totally open interviews with teachers were also manipulated, which allowed the search for the construction and qualification of mate But highlighting the proposal for its design, the context of the activities taken into account and the applicability of the same taking into account the visionary and pedagogical becoming then a model that frames its own objectives and has its roots in the late nineteenth century, and focuses on three components: The student, the teacher and knowledge. Being then the guide of support of the continuous work a clear resource precise, concise and directed to the students, ensuring to be like a

document of formative character – orientator-practical in which the didactic sequence of the classroom is structured and detailed.

Keywords: *family, educational material, academic performance.*

INTRODUCCIÓN

En la organización de vida de las instituciones escolares es muy importante proyectar las actividades de manera tal que los estudiantes puedan desarrollar su sentido de pertenencia a su escuela, su familia y su comunidad, logrando una vinculación estrecha entre estos tres factores. Es inevitable afinar un componente de comunicación constante con los educandos, los maestros y la familia, pues ellos junto a la colectividad constituyen la conexión esencial entre todos y todas los ingredientes que intervienen en el proceso docente-educativo y que son concluyentes en el alcance de una formación general integral de los educandos y a su vez la participación activa en sus actividades diarias.

Dentro de las funciones socializadoras de la academia existe la vinculación imborrable e indeleble con la familia y la comunidad con el propósito de perfeccionar la educación de los educandos y producir una mejora que contribuya de una manera más eficaz-efectiva de la formación de la nueva generación que está representada por los niños y las niñas de las instituciones escolares de todas las localidades del país.

La experiencia educativa de los alumnos no está condicionada a las que se adquieren en la escuela, y en la comunidad, también aportan experiencias, que el niño incorpora a su actuación y convivencia diaria, la necesidad de la relación escuela-comunidad se origina de una premisa básica de la educación: Unidad de criterios básicos y armonía de acción por parte de padres y maestros en bienestar de todos.

En variadas circunstancias se ocasionan conflictos entre la escuela y la comunidad surgidos por falta de una aproximación necesaria y provechosa para estos factores, esta situación interfiere en el correcto manejo del proceso de educar para vivir acorde a las exigencias de la sociedad actual y ante las vigentes transformaciones de las sociedades.

Los maestros deben de buscar vías más efectivas y acorde con los nuevos tiempos, para traer a la familia y a la comunidad a las actividades de la escuela de modo que se eleve cada vez más su cultura general integral, pedagógica y psicológica. En este sentido el promotor de la Cultura Física juega un importante papel al poder realizar diversas actividades que pueden contribuir a establecer la relación entre estos factores en los centros educacionales, siendo el deporte una vía para lograr tal propósito.

La labor que corresponde en la escuela radica no solo en su propia acción con los escolares sino en la coordinación con la familia y la comunidad contribuyendo exitosamente a la inserción de niños en la sociedad actual y futura. La familia es la primera institución socializadora del ser humano donde los educandos potencian su autonomía, libertad educación, aprenden a crear y recrear el aprendizaje como fundamento de sus actividades.

El trabajo en colaboración con todos los miembros de la triada pedagógica tiene como finalidad central robustecer la defensa de la rebelión en todas las formas en que ella se expresa reforzando así el proyecto, de guía mediante la cohesión de los esfuerzos de todos para lograr el mejor aprovechamiento de las potencialidades de la comunidad.

En las I.E y la comunidad existe un completo divorcio en cuanto al sentido de pertenencia que se genera en el proceso de formación integral de los niños y niñas y la participación de todos los miembros de la entidad educativa en muchos casos resulta desasociada con las actividades escolares planeadas.

Es la escuela la que puede colaborar la cooperación con las familias, diseñando programas de trabajo guías y soportes encuadrados en sus proyectos educativos existentes año a año .Lo cual generaría un sin número de mejoras. Los programas no solo deben estar encaminados situarse a cada una de las actividades que se suscitan extraoficialmente, sino también deben destinarse a estimularse que la familia se involucre en la formación de sus hijos/as y su desarrollo social en todo momento.

El material de apoyo hacia la familia que elabora el MINEDU se centra en abordar esencialmente temas transversales, por ejemplo el *Manual para profesor jefe*

(UNICEF, 2007), *Cartilla para padres, madres y apoderados/as* (MINEDUC, 2011); entre otros. Siendo las prácticas más comunes generar un trato respetuoso hacia las familias, mejorar los canales de comunicación efectiva, afectiva y asertiva teniendo y representantes legales accesibilidad del profesorado para atender a los apoderados y representantes legales generar espacios recreativos y actividades diversas que nos sirven para distintos intereses de las familias. Esto muestra que existe una necesidad de agregar a las familias en un ámbito más amplio y específico que impacte verdaderamente en los aprendizajes disciplinares y en la integración de ellos. Como indica la UNICEF (2007) “la escuela necesita de los padres, en todo momento que sean partícipes activos requiere de su apoyo para el refuerzo de los contenidos trabajados en clases y fuera de ellas de una manera espontánea para el cumplimiento de los aspectos consecuentes y formales que se ésta exigiendo y para asegurar que los niños y niñas reciban buenos tratos y afecto en sus hogares en todos los momentos” (p.17).

En este sentido, el presente trabajo despliega una propuesta para fortalecer la triada pedagógica estudiante, docente y familia proporcionando estrategias de apoyo al desarrollo integral del estudiante, mediante una guía para la familia, encauzada a trabajar temas de la asignatura de matemática y lengua y literatura. La guía se enfoca en las asignaturas antes mencionadas, ya que a través de un diagnóstico inicial los estudiantes y las familias manifiestan interés por trabajar temas del área como división, multiplicación, fracciones, lectura y escritura.

La información obtenida permite visualizar el diagnóstico permite establecer criterios para el diseño del material de apoyo y refuerzo, emprender el tema de las fracciones (significado parte-todo), para tercer Año Básico en la asignatura de matemática y lengua y literatura.

Este trabajo se estima con la valoración al material de apoyo que realizan las familias y docentes de los establecimientos educativos pertinentes y ponen de manifiesto diversas actividades que pueden ser adaptadas y adoptadas.

SUSTENTO TEÓRICO

A pesar de los diversos cambios que ha experimentado la conformación de las familias a nivel mundial, estas siguen siendo junto a las escuelas los principales agentes en la socialización de niños y jóvenes (Obiol, 2012). “Independiente del contexto y de su constitución, todas las familias cuentan con recursos para apoyar humanamente a sus hijos e hijas” (Gubbins, 2016: 152). Siendo tarea de las escuelas actuar para desarrollar esas capacidades, aspirando a la construcción de una sociedad más democrática, justa e inclusiva donde todos seamos constructores de nuestros conocimientos.

De acuerdo a una gama de cambios sociales, económicos, culturales, religiosos y tecnológicos que ha transformado la organización y funcionamiento de la familia, esta alude a variadas realidades: familias nucleares clásicas, miembros adoptivos, cohabitación irregular, hogares unipersonales, familias reconstituidas y familias monoparentales (Váldez y Váldez, 2005). De acuerdo a la heterogeneidad de realidades en este trabajo nos referimos a la familia, según definen Rodrigo y Palacios (2003) como aquellas personas que comparten un proyecto de existencia común, en el que se crean sentimientos de pertenencia a dicho grupo, además existe un compromiso personal entre las personas y se establecen relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. De manera genérica, nos referimos a la familia como aquellas personas que orientan la labor educativa y que son los responsables frente a la escuela de la tutela de cada estudiante. Conformando la familia un pilar fundamental para el éxito académico de los estudiantes de la comunidad en general.

González-Pienda y Núñez (2015) indican que como consecuencia de una relación homogénea de la escuela con la familia existen una serie de factores positivos, no solo para los estudiantes, sino también para la escuela y la familia. Entre los beneficios destacan el desarrollo de actitudes positivas de las familias, mayor satisfacción con los profesores, mejor entendimiento del funcionamiento del colegio y sus programas, mejor participación y responsabilidad en la escuela. En cuanto a la propia escuela, los profesores ven facilitada su tarea, alcanzando favorables resultados académicos y mayores beneficios escolares (Grant y Ray, 2013; Lucia y Breslau, 2006).

Considerando que el rol de las familias, además de cuidar, proteger y procurar el sustento de sus hijos/as, debe ser educarlos; es necesaria la participación para potenciar las capacidades e incidir en el éxito académicos de los estudiantes.

En el contexto meramente matemático los estudiantes de todos los niveles escolares necesitan dar sentido a los contenidos matemáticos que aprenden, para que puedan construir su propio significado de la matemática. Especialmente en los primeros niveles escolares, esto se logra cuando los alumnos exploran y trabajan manipulando material concreto. La formación de conceptos abstractos comienza a partir de las experiencias y acciones concretas con objetos, para más tarde avanzar progresivamente hacia un pensamiento simbólico-abstracto (González, 2010).

Considerando que en los primeros años de estudio es fundamental el acceso al conocimiento y el desarrollo de destrezas en los estudiantes, éstas pueden promoverse a través de situaciones problemáticas reales que generen la necesidad de utilizar herramientas matemáticas para su organización y solución. Por lo cual, es indispensable acercar a los estudiantes a imaginar situaciones a partir de realidades concretas o experiencias habituales, de modo que usen el sentido común, apliquen procedimientos de cálculo, estrategias de resolución que mejor sirvan para organizarlas (Heuvel-Panhuize, 2002).

Por ejemplo, la UNICEF estudia las Escuelas Efectivas, entidades que no descuidan la relación familia-escuela, acogiendo a las familias de los estudiantes; además, las consideran como uno de los principales educadores. Existe un trato respetuoso hacia las familias, se informa en un lenguaje claro sobre lo que ocurre en el colegio, los directivos y profesores están disponibles para atender dudas y sugerencias a las familias, se estimula la presencia de las familias en espacios y actividades que realiza la comunidad (Corthorn y Pérez, 2005). Esta alianza de las Escuelas Efectiva, entre otras áreas, ha fortalecido la relación con las familias, buscando que estén presente en la sala de clase, brindando acompañamiento a los estudiantes para hacer las tareas en el hogar; buscando que los educandos alcancen metas formativas de calidad independientemente de su origen social (Raczynski y Muñoz, 2005).

Como sabemos que el (MINEDUC, 2016). Este manual presenta cuentos, leyendas, poemas, adivinanzas, juegos y textos informativos, que buscan que todos disfruten de la lectura y la relectura en familia. Este material apoya el trabajo del profesor en manejo de conflictos, motivación, problemáticas propias de la adolescencia, trabajo con las familias, (reuniones de apoderados), etc. Asimismo, la UNICEF (2019) propone el Manual para el Trabajo con Familias, para niños y niñas de 4 a 10 años, que se orienta a apoyar a las familias en hábitos de estudios propiamente tal.

En esta misma línea el MINEDUC ha desarrollado la propuesta “Reuniones con las familias”, la que promueve explícitamente la generación de espacios democráticos y colaborativos de participación y encuentro entre escuelas y familias. Igualmente, la guía para apoyar a los padres y madres “Aprendiendo en familia” incentiva y orienta el rol educativo de las familias, buscando mejorar la comunicación y entregar orientaciones para disfrutar en familia (MINEDUC, 2013a). Presentando una serie de sugerencias sobre hábitos de estudios que deben incentivar en sus pupilos, en cómo enfrentar las tareas escolares, cómo lograr una buena comunicación en familia; además realizan actividades y generan recomendaciones para disfrutar en conjunto (rutina diaria, cocina en familia, la risa y el buen humor, jugando en familia, deporte en familia, entre otras).

Estos trabajos si bien están orientados para apoyar el aprendizaje escolar y fortalecer la relación familia-escuela, no son específicos en las orientaciones para que las familias apoyen a sus hijos en los estudios, en la realización de las tareas, en la adquisición de hábitos de estudios; es decir, en aspectos concretos de la formación académica.

La participación de las familias en la escuela no debe limitarse simplemente a asistir a las reuniones escolares o reuniones extraescolares, deben participar en la organización habitual de sus hijos/as ser cómplices de los aprendizajes que van consiguiendo, colaborar en propuestas o eventos que sean favorable para el desarrollo de los estudiantes; por lo cual, la escuela debe ser un espacio ameno y organizativo para que la familia se siga formando, aprendiendo técnicas y estrategias para potenciar sus funciones (Corthorn y Pérez, 2005; De León, 2011; Villarroel y Sánchez, 2002).

En tal sentido, este estudio busca desarrollar y evaluar una propuesta metodológica que favorezca la tríada alumno, profesor y familia, focalizada en 3° año básico en la asignatura de matemática y lengua y literatura. Concretamente se diseña y evalúa una guía de apoyo en que se aborda el tema de las fracciones (significado como parte-todo) con actividades prácticas para que las familias trabajen en sus hogares.

Las tareas matemáticas de la guía de apoyo se contextualizan en función al contexto personal definido por el Marco de PISA (2012); es decir, se presentan actividades que aluden a situaciones cotidianas para los alumnos, su familia y su grupo de iguales. Esta investigación pretende resolver lo siguiente ¿De qué manera integrar a todos los miembros de la Triada Pedagógica?

Objetivo general:

Diseñar y aplicar la Guía de soporte que mejore la triada pedagógica y sus componentes desde una perspectiva que viabilice los servicios de apoyo a las familias para potenciar la calidad de vida.

Objetivos específicos

- ✓ Determinar la situación que presenta la integración entre los Miembros de la Triada Pedagógica de las I.E.
- ✓ Construir un conjunto de acciones que admitan la mayor integración entre los Miembros de la Triada Pedagógica de las I.E.
- ✓ Evaluar la integración de todos los Miembros de la Triada Pedagógica de las I.E.

El desarrollo abarca a toda las formas de mejoramiento, incluye por lo tanto un conjunto de acciones que se desarrollan en un lugar ya sean promovidas por el gobierno o por las organizaciones no oficiales. (ONG) entre los propósitos primordiales tenemos.

Encaminar o modificar las actitudes y prácticas que actúan como freno o escollo al desarrollo social y económico, promoviendo a su vez actitudes especiales que favorecen dicho mejoramiento, entre las cuales sin hacer una enumeración exhaustiva pueden destacarse los siguientes aspectos.

Despertar en el hombre la capacidad para resolver sus propios problemas. Autonomía

Despertar el deseo de progreso, mediante el propio esfuerzo y trabajo.

Despertar el nivel de aspiraciones de las poblaciones marginales por la tensión entre la situación social actual y la iniciada.

Promover en los individuos una actitud positiva frente a los problemas de todos y frente al estado, por lo cual no se espera que este resuelva todo los problemas, sino que ellos mismo se encuentren impulsados, mediante su participación en una acción individual y general, a resolver los que están al alcance de sus posibilidades .El trabajo comunitario tiene como objetivo central fortalecer la defensa de la revolución en todas las formas en que ella se expresa consolidando así el proyecto Cubano de desarrollo socialista, mediante la cohesión de los esfuerzos de todos para lograr el mejor aprovechamiento de las potencialidades de la comunidad.Para darle cumplimiento a tal objetivo el trabajo, según Nydia González Rodríguez en su libro Trabajo Comunitario, Selección de Lecturas (2003)

Todo esto proporciona una base de partida importante para un desarrollo a niveles superiores cuantitativas y cualitativamente, pero a pesar de todo lo antes expresado aún existen insuficiencia en el trabajo comunitario por parte de diferentes instituciones que ocasionan problemas dentro de la comunidad y no se logra con efectividad la relación entre los diferentes factores involucrados en esta labor afectando la formación de las niñas y los niños.

Las instituciones escolares, como centro de la comunidad son los encargados de organizar de este modo su labor educativa y convertirse en centros abiertos a la comunidad donde el niño sea el objetivo de la influencia de todos y el sujeto de su propio aprendizaje. La escuela debe distinguirse por su desempeño profesional pedagógico, y autoevaluar constantemente su gestión, sólo así podrá lograr el éxito necesario en su vínculo con la familia y la comunidad.

Asumimos la escuela como una institución condensadora, encargada del proceso de la enseñanza de los conocimientos integrales del niño, creada por la necesidad de completar la

acción de la familia, es decir, se creó con la necesidad de cubrir las necesidades del nuevo núcleo familiar, donde ambos padres deben trabajar y su existencia se justifica por: La evolución y complejidad del saber, la especialización de las técnicas educativas. La división del trabajo en las sociedades avanzadas, la insuficiencia de las acciones educativas de la familia y el modo informal para lograr los objetivos sistemáticos de formación.

El trabajo de la escuela, el cual es considerado como un proceso de transformación de la comunidad que apunta a la promoción de la autogestión en la determinación y solución de sus necesidades, enfatizando en la necesidad de coger la formación de sus miembros, sobre la base de una participación crítica que fortalece el sentido de pertenencia y de identidad cultural así como el establecimiento de un compromiso revolucionario con la mejora pública y el desarrollo humano.

Capacidades a desarrollarse

- a. Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano y, en su caso, en la lengua propia de la comunidad autónoma, atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en una lengua extranjera.
- b. Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
- c. Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para su solución.
- d. Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles como la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa.

e. Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas.

f. Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, aceptar las normas y reglas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e intereses propios con los de los otros miembros del grupo, respetando puntos de vista distintos, y asumir las responsabilidades que correspondan.

g. Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en situaciones sociales conocidas, comportarse de manera solidaria, reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza y otras características individuales y sociales.

h. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.

METODOLOGÍA

Se trabajó una metodología atributiva para tratar la problemática planeada y organizada y a la vez proporcionar una profundidad de información, riqueza interpretativa, descriptiva y contextualiza del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas tomadas en cuenta (Cohen, Manion y Morrison, 2011). Primero, efectuamos un denuevo en un establecimiento educativo para equilibrar las privaciones de apoyo pedagógico en el área de matemática, y lengua y literatura para fortalecer la relación estudiante, profesor y familia. El diagnóstico se realiza a partir de un Focus Grupos a los estudiantes de cuarto Año de E.G.B, también se realiza una entrevista abierta al docente a cargo del año básico a los padres y estudiantes. Luego, se delinea una guía de apoyo para trabajar una componenda matemática con las familias y se examina el grado de complacencia por parte de los representantes, estudiantes, cuatro docentes de los paralelos y su experiencia de trabajo en las asignaturas de matemática y lengua y literatura.El análisis de averiguación es descriptivo-interpretativo; porque, se describen e interpretan las experiencias,

necesidades, expresiones y emociones de los interventores, estudiantes, docentes y padres de familia con referencia a la guía robustecer la triada pedagógica en el trabajo con las familias y su rol en el proceso constructivo de Enseñanza –Aprendizaje.

Consideramos el Focus Group, ya que genera una interacción discursiva y permite contrastar opiniones de los participantes de los grupos, siendo una forma para aprender de ellos a partir de la interacción discursiva del grupo (Gurdían, 2007). En el caso de los apoderados, permite recabar información con respecto a las fortalezas y debilidades que tienen sobre los contenidos matemáticos, competencias y habilidades transversales necesarias para apoyar a sus hijos en su formación académica. En el caso de los estudiantes, permite identificar las dificultades que presentan en la asignatura, grado de motivación, hábitos de estudios, apreciaciones sobre el rendimiento académico de la asignatura de matemática y lengua.

Las opiniones emanadas de las reuniones con los padres y los estudiantes se transcriben en turnos de palabras de cada integrante, luego se categorizan las opiniones más significativas y se interpretan para conocer las necesidades de apoyo pedagógico en el área de matemática y lengua y literatura .(Padua, 2000).

Otro instrumento empleado en la etapa de diagnóstico es la entrevista abierta a profesores de la asignatura de matemática, y lengua y literatura con el objetivo de identificar debilidades en la adquisición de habilidades matemáticas en que los estudiantes del curso necesitan apoyo; es decir, conocer características generales y específicas, presencia de necesidades educativas especiales, estilos de aprendizaje, características socioculturales, entre otras.

La información obtenida de los grupos focales y entrevistas semiestructuradas son la base para el diseño de la guía de apoyo. En lo que sigue se presenta el análisis de cada Focus Group y entrevista.

Análisis del Focus Group de los estudiantes

Para recoger antecedentes del curso, se realiza un Focus Group con la totalidad de estudiantes que lo conforman (32 alumnos), los datos recogidos sirven para orientar la

guía de apoyo a las familias. La interacción se producen en torno a dos temas: acompañamiento de las familias en el proceso de enseñanza y sobre los contenidos matemáticos de mayor complejidad.

Respecto al acompañamiento que reciben los estudiantes en el proceso de enseñanza, manifestaron variadas opiniones. Principalmente se destaca el apoyo de la mamá, abuela o de algún hermano para realizar las tareas, otros estudiantes trabajan de forma individual o simplemente no hacen los deberes. Por ejemplo, indican “ Mi mamá a veces me ayuda a hacer las tareas, cuando llega temprano de su trabajo, o cuando no tiene que ir a trabajar, pero a veces no entiende mis tareas”; existiendo apoyo de las familias, aunque en ocasiones no se sabe cómo enfrentar la enseñanza de algunos tópicos.

Respecto a ¿qué es lo más difícil de aprender en matemática?, los estudiantes expresaron que aprender la hora, las fracciones y las multiplicaciones. Enfatizando que las fracciones es un tema que “no entienden” y que es “difícil”.

Análisis del Focus Group de los padres y representantes legales

La discusión se realiza según las necesidades y/o debilidades que tienen las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre los contenidos matemáticos.

Con respecto a que si las familias apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, indican que es complejo el acompañamiento diario, ya que los alumnos llegan cansados al hogar. Estableciendo que el acompañamiento generalmente se produce cuando tienen evaluaciones o al final del quimestre.

Cuando se consulta a los representantes ¿cuáles son las debilidades que tienen para apoyar el proceso de aprendizaje de sus hijos?, indican que son mayormente en la asignatura de matemáticas. Precizando que “hoy se enseña diferente a sumar, restar y dividir”, y a veces con los métodos que los padres o apoderados conocen, tienen a confundir a sus hijos/as. Con respecto a los contenidos matemáticos en los cuáles les gustaría recibir apoyo, mencionan las divisiones, como enseñar la hora y en su gran mayoría señalan que el tema matemático más complejo son las fracciones. Contenido que se continúa trabajando en el siguiente año académico. Concretamente indican “a mí también me gustaría que me

enseñaran como ayudar a mi hija a estudiar las fracciones, yo he buscado ejercicios en internet, pero es muy aburrido; que después de estar aquí en el colegio todo el día después vaya a la casa a hacer más ejercicios”.

Análisis de la entrevista con la profesora de la asignatura

Realizamos una entrevista de preguntas abiertas a la profesora de la asignatura de matemáticas, para recabar información de diversos aspectos académicos y no académicos del curso. La profesora tiene seis años de experiencia como profesora general en Educación Básica ella manifiesta que le gustaría especializarse en nuevas metodologías para enseñar matemáticas, indicando “si no me actualizo luego, voy a quedar atrasada con lo que necesitan los niños”, “he tenido que volver a estudiar varios contenidos de matemáticas y he pedido ayuda a otras colegas que ya han trabajado en Tercer Año Básico”.

La Docente coincide con los alumnos, sobre los contenidos que los estudiantes presentan mayores dificultades, indicando “lo que es más difícil para ellos, son las fracciones, las multiplicaciones y la hora”.

Con respecto a la relación y canales de comunicación que tiene la profesora con las familias de los estudiantes, indica que ellos son responsables, pero que en general ella no brinda tareas para el hogar, ya que los alumnos no las hacen, prefiriendo que trabajen en la clase.

DELINEACIÓN DE LA GUÍA DE APOYO

A partir de las consideraciones resultantes del diagnóstico y de acuerdo a las orientaciones curriculares para el nivel de Tercer Año Básico y manuales preexistentes para fortalecer la triada alumno, profesor y familia se elabora la guía de apoyo para las familias, en el área de matemática, atendiendo al contenido de las fracciones

La propuesta se orienta a lograr un apoyo específico en la asignatura de matemática de 3° Año Básico, se utiliza como fuente principal las bases y programas de estudio vigentes, las cuales proporcionan las orientaciones pedagógicas para la guía de apoyo a las familias. En cuanto al contexto meramente matemático la implementación de esta propuesta tiene por objetivo el fortalecimiento de habilidades matemáticas sobre el tema

de fracciones. Considerando que el propósito general que tiene la asignatura de matemáticas es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y

Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de todos los estudiantes.

Los elementos estructurantes de la guía de apoyo familiar son los siguientes: orientaciones generales para las familias y motivacionales; desarrollo del tema matemático y ejemplificación; ejercicios; actividad práctica para trabajar en familia; páginas web para apoyar la enseñanza; y, problemas matemáticos en contextos familiares. En lo que sigue se presenta la guía de apoyo elaborada. Su aprendizaje involucra capacidades para ser adquisitivo en resolución de problemas.

GUÍA DE APOYO PARA LAS FAMILIAS

“Educar es tarea de todos”. Familia – Escuela-Ambiente

¿Sabía usted qué?

Si mejoramos la comunicación asertiva de la triada pedagógica la familia, la escuela y el docente, se puede comprender de mejor manera el contexto de cada estudiante, favoreciendo la selección de estrategias educativas adecuadas para el proceso de aprendizaje de cada uno de ellos.

Aquellos estudiantes que no sienten el apoyo de sus familias en su proceso de enseñanza aprendizaje, triplican los riesgos de sufrir enfermedades relacionadas con el estrés. Existe también una directa relación entre el apoyo de las familias y el tipo de comportamiento que tienen los estudiantes, el rendimiento escolar y el sentimiento de seguridad (Coleman y Henry, 2003).

A continuación los invitamos a realizar estos pequeños cambios:

No pregunte si le fue bien o mal, sino pregunte: ¿Qué hiciste hoy en el colegio?

Pregunte al estudiante: ¿Qué aprendió hoy?

Pregunte al estudiante: ¿Qué fue lo que lo hizo más feliz?

Visualizar, representar y resolver problemas. La matemática está siempre presente en la vida cotidiana, explícita e implícitamente y juega un papel fundamental a la hora de tomar decisiones, estando la guía contextualizada para trabajar en familia en contextos personales. A continuación presentamos la guía de apoyo familiar elaborada.

<p>ACTIVIDADES FAMILIARES</p> <p><i>Trabajemos con fracciones</i></p> <p>¿Qué es una fracción?</p> <p>Existen varios significados de fracción, en esta ocasión vamos a trabajar el significado de fracción como parte-todo.</p> <p>La fracción resulta cuando un todo o unidad (magnitudes continuas o discretas) se dividen en partes congruentes y se consideran algunas de esas partes. Es el significado al considerar la fracción como un representante de un todo o unidad que</p>	<p>¿Cómo se lee una fracción?</p> <p>Para leer fracciones primero se lee el numerador y luego el denominador:</p> <p>Las fracciones con denominador mayor que 10 se leen agregando la terminación “avo”. Ejemplo: $\frac{1}{12}$, un doceavos.</p> <p>Un caso particular son las fracciones con denominador 10, 100, 1000. Ejemplo: $\frac{4}{10}$, cuatro décimos; $\frac{2}{100}$, dos centésimos; y, $\frac{3}{1000}$, tres milésimos.</p>
---	---

<p>se ha dividido en partes iguales (congruentes) de las que se consideran De esas partes.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p>Dividir la región en 3 partes iguales y considerar 3 de ellas.</p> <p>También puede interpretarse como de</p> <p>pelotas negras son de Juan.</p>	<p style="text-align: center;">Completemos la siguiente tabla:</p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> $\frac{1}{8}$ </div>
JUGUEMOS Y APRENDAMOS EN FAMILIA. MEMORICE DE FRACCIONES	
<p>Materiales:</p> <p>Cartulinas de colores tamaño oficio. Lápices de colores.</p> <p>Témperas</p> <p>Tijera.</p> <p>Instrucciones:</p> <p>Recorte cada cartulina de color en ocho partes iguales cada una.</p> <p>En la mitad de las cartulinas escribe las fracciones que quieras representar.</p> <p>En la otra mitad pida a su hijo que dibuje la representación pictórica de cada una de las fracciones.</p> <p>A continuación le damos un ejemplo:</p>	

Instrucciones del juego:

- Cuando todas las fichas estén completas reúnanse en familia. ¡Y a jugar!
- Coloque todas las fichas con las fracciones y sus representaciones hacia abajo.
- Por turnos cada jugador debe dar vuelta dos fichas, con el objetivo de ir armando los pares correspondientes.
- Si las fichas no coinciden, deben dejarla en el mismo lugar que estaban anteriormente.
- Gana el jugador que logre armar más pares de fracciones con sus respectivas representaciones.

Sabemos que los estudiantes pasan gran parte de su tiempo en Internet.

A continuación le recomendamos una serie de páginas de Internet, en que pueden aprender sobre las fracciones y divertirse viendo videos, realizando actividades, ejercitando, etc.

<http://www.curriculumlineameduc.cl/605/w3-propertyvalue-57984.html>

http://www.curriculumlineameduc.cl/605/articles-32570_recurso_html.html

http://www.curriculumlineameduc.cl/605/articles-32572_recurso_html.html

COMPROBANDO LO APRENDIDO EN FAMILIA

Pida a su hijo o pupilo que divida su pan en 4 partes iguales, luego dígame que le indique la fracción que representa una parte, dos partes, tres partes y cuatro partes.

Sirva cuatro vasos de agua (250 cc) para los integrantes de la familia, pregunte a su hijo o pupilo, ¿Qué fracción representa la cantidad de agua de un vaso? ¿Y de tres vasos? (respecto del litro de agua).

Busque un calendario, elija el mes que desee y pregunte al estudiante lo siguiente: (Considerando la totalidad de días del mes como el entero).

¿Qué fracción del mes representan los días lunes?

¿Qué fracción del mes representan los días feriados?

¿Qué fracción del mes representan los días de clases?

Repasaremos las fracciones a la hora del té, si el entero queda representado por todos los platos que están en la mesa (platos iguales). Pregunte al estudiante lo siguiente:

¿Qué parte de la fracción representa el plato del estudiante?

¿Qué fracción representaría la totalidad de platos de la mesa?

Si quitara dos platos, ¿Qué fracción representaría la totalidad de platos que quedaron?

Podemos observar actividades de Lengua y Literatura

PALABRAS PICADAS

Materiales:
 Crayones.
 Lápiz.
 Cartón.
 Tijera.
 Papel Contact transparente

Procedimiento:
 El docente proporcionará a los alumnos tarjetas con la mitad de las palabras; es decir, en una tarjeta va el dibujo con la mitad de la palabra y en otra la otra mitad de la palabra. Se puede hacer en grupos de 3 o 4 participantes, ganará el que logre formar mayor número de palabras.

Ho	jas		
Bamba	lina		
		Cam	pana

Finalidad:
 Incentivar la lectura de una manera divertida.

Totalidad de las familias (32), recibió su encuesta de satisfacción, de las cuales 26 de ellas enviaron sus apreciaciones.

Además, la guía de apoyo para la familia y la encuesta de satisfacción aplicada fue validada por tres docentes expertos en el área de matemáticas; ellos indicaron que los contenidos matemáticos están claramente definidos y explicados, realzándose que “los ejercicios de fracciones presentes en la guía, si bien trabajan la fracción como parte-todo, que es lo idóneo para Tercer Año Básico, también articula la fracción como medición que se estudiará en los cursos superiores, como es el caso del ejercicio del calendario”.

RESULTADOS

Figura 1. Apreciaciones generales de la guía de apoyo

Los padres de familia en un 90% responden que les gustaría experimentar o tomar otros contenidos matemáticos en el formato sindicado, el 7% señaló un nivel de complacencia neutra o indiferente y el 3% de ellos marcó un nivel de satisfacción bajo; es decir, no le gustaría recibir otros contenidos matemáticos en este formato. Respecto al interés de los contenidos que aborda la guía, el 100% de ellos señaló estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con los contenidos presentes en la guía. En resumen, se puede establecer que en cuanto al formato de la guía de apoyo a las familias (en relación al contenido de fracciones), para el Tercer Año Básico, el grado de satisfacción de los padres o apoderados fue mayoritariamente alto.

El objeto principal de incluir este ítem dentro de la encuesta de gusto es tener un punto de vista.

Fig.2 Apreciación de padres de la Guía

Desde las perspectivas que tenían los padres y representantes legales acerca de la relación de las familias con la institución educativa donde en que asisten sus hijos/as y respecto a qué si ellos apoderado cree que una forma de mejorar la educación es construyendo una buena relación entre familia- escuela, ellos manifestaron un alto nivel de satisfacción, en el cual el 100% de las respuestas obtenidas estuvieron distribuidas entre los indicadores “de acuerdo” o “muy de acuerdo”. Además sostienen en un 95% la importancia de participación como apoderados en la escuela, sólo un 5% manifestó un grado de satisfacción neutra o indiferente, seleccionando el indicador “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

Con respecto a la pregunta, ¿Si la escuela fuera más inclusiva con las familias, usted se sentiría más motivado de participar en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo(a)? los padres y apoderados presentaron una tendencia clara hacia un alto grado de satisfacción, siendo un 97% de los encuestados los que seleccionaron el indicador “muy de acuerdo” y el 3% restante seleccionó el indicador “ni de acuerdo, ni en desacuerdo” evidenciando con ello su grado de satisfacción neutra o indiferente.

DISCUSIÓN

La observación se realizó a las actividades desarrolladas por la escuela, la cual permitió precisar se establecía el acercamiento con la comunidad y en qué medida estos eran capaces de retribuir a la escuela. Existe una limitada participación de la comunidad en las actividades de la escuela, motivada tal vez por la poca divulgación de dichas actividades o por la falta de tiempo libre de cada uno.

La orientación hacia las actividades carece de una efectiva comunicación que promueva la motivación. No realizan actividades de forma abierta por parte de la escuela que contribuyan a la integración escuela-comunidad. Poca preparación del colectivo pedagógico para enfrentar el trabajo con la familia y la comunidad.

Al considerar los resultados se pudo constatar que existe una marcada insuficiencia en la relación escuela-comunidad, las actividades de la escuela están mal orientadas por lo que no existe motivación para la participación de la comunidad en estas actividades.

En las encuestas aplicadas miembros de la comunidad, se pudo contactar los siguientes:

Las actividades se planifican en horarios en que la mayoría de la población se encuentra trabajando. La población no presta ningún interés por el desarrollo de estas actividades pues tienen otras preferencias. De los resultados de la encuesta se puede inferir que las percepciones de la comunidad están distorsionadas y alejadas del contexto en que viven.

La entrevista aplicada a los maestros y profesores arrojó los siguientes resultados:

Los entrevistados consideran que aun presentan insuficiencias en el conocimiento referido a sus funciones en el trabajo vinculado con la comunidad.

Los docentes cuentan grata esta actividad, en tanto la consideran una carga más dentro del conjunto de actividades que deben desarrollar en la escuela en la comunidad.

Plantean que el trabajo comunitario es insuficiente y no se tiene en cuenta en el proceso docente-educativo

Nº	Actividad	Lugar	Horario	Frecuencia
1	Festival de Talentos	Escuela	8:30 am	Semanal
2	Encuentros Culturales y Representativos	Escuela	8:30 am	Quincenal
3	Encuentros Deportivos organizados	Comunidad	8:00-10:30 am y 2:00-4:00 p:m	Quincenal
4	Juegos de ingenios	Escuela	8:00-10:00 a:m	Quincenal
5	Festival de Bailes y Danzas	Escuela	8:00-10:00 a:m	Semanal

Indicaciones organizativas generales

Para la puesta en marcha de estas acciones es necesaria una adecuada combinación de las actividades, Al coordinarse las mismas deberá confeccionarse un guion de cada una (tipo de actividades, fechas, horas, lugar). Después de coordinada las actividades se hace imprescindible la divulgación de la misma, se deberá utilizar murales, carteles informativos, carteles promocionales

CONCLUSIONES

A partir del exhaustivo examen de las numerosas propuestas para ocuparse con las familias en las escuelas, realizadas por instituciones nacionales como el MINEDUC e instituciones internacionales como UNICEF, se puede advertir que a pesar de que existe una cierta intención de impulsar y fortalecer el trabajo con las familias de los estudiantes que forman

parte de los centros educativos, las propuestas existentes presentan una estructura de trabajo más bien general y poco contextualizadas, siento las mismas propuestas las que se utilizan en la diversidad de establecimientos del país.

Bajo este precedente y contexto se decide llevar a cabo una propuesta metodológica de apoyo a las familias, para abordar las debilidades que presentaban estudiantes del tercer Año Básico.

A partir de las referencias acopiadas en la etapa de determinación y bajo la alineación de las Bases Curriculares y Programas de Estudio para cuarto Básico en la asignatura de matemática, y lengua y literatura se realizó la fabricación de dicha guía. Los resultados obtenidos demuestran que la guía de apoyo familiar promovió un alto nivel de bienestar, no solo de las familias que constituyen el Tercer Año Básico, sino que también de docentes. Las familias de los estudiantes manifestaron un alto grado de satisfacción con respecto al tipo de ejercicios que contenían la guía de apoyo, le consideran: “divertida, lúdica y entretenida”. A su vez solicitaron poder utilizar este tipo de estrategias de trabajo en otros contenidos matemáticos como, multiplicaciones y divisiones, e incluso solicitaron la aplicabilidad de este formato de guía de apoyo en otras asignaturas.

La buena disposición y compromiso de las familias llegó a tal punto, que muchas de ellas enviaron la guía resuelta de regreso a la escuela con el estudiante, adjuntando el material didáctico propuesto en la guía (memorice de fracciones). En este trabajo no reportamos resultados de la implementación del material.

Si las instituciones que actualmente apoyan y/o regulan la educación del país, están haciendo un esfuerzo por volver a integrar a las familias en los centros educativos, ¿Dónde está la falla? ¿En qué parte del eslabón se pierden las ideas o ganas de integrar a las familias? Luego de examinar los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada queda comprobado un punto clave sobre la apariencia de los profesores en cuanto a medidas para acercar o fortalecer la relación con las familias. Cuando se consultó sobre la guía de apoyo a las familias, la totalidad de los docentes manifestó un alto grado de satisfacción con ella, pero cuando se les consultó por la posibilidad de poder diseñar y aplicar esta guía en todas las asignaturas y de forma quimestral durante el año escolar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arancibia, V., Herrera, P. y Strasser, K. (1999). *Manual de psicología educacional*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. *Revista de Educación*, 339, 191-146.
- Corthorn, C. y Pérez, L. (2005). *Educación de Calidad para nuestros hijos: Guía de apoyo para la familia*. Santiago de Chile: MINEDUC – UNICEF.
- Flamey, G., Gubbins, V. y Morales, F. (1999). *Los Centros de Padres y Apoderados: Nuevos Actores en el Control de la Gestión Escolar*. Santiago de Chile: CIDE.
- González- Pienda, J. y Núñez, L. (2005). La incidencia de los padres y la incidencia en el rendimiento de sus hijos. *Revista de Psicología y Educación*, vol.1, 115-134.
- Gubbins, V. (2016). *Relación Familias y Escuelas: ¿Por qué y para qué?* Santiago de Chile: Universidad Finis Terrae.
- Gurdían, A. (2007). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa*. Costa Rica: Colección Investigación y Desarrollo.